

Cette fiche résume les commandes **Unix** les plus utilisées **dans le domaine de la bioinformatique**. Elle a été créée par le groupe de travail **e-formation de l'Institut Français de Bioinformatique**.

L'objectif est de définir des **compétences attendues en bioinformatique** selon des **niveaux de difficultés croissants**, structurés par **groupes thématiques**. Les compétences sont **cumulatives** : ainsi, les compétences acquises à un niveau donné sont un prérequis pour le niveau suivant. Chaque compétence a été définie de manière opérationnelle en suivant la classification des objectifs d'apprentissage selon Bloom (Airasian, P. W. et al. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. (Longman, New York, NY, USA, 2001)).

Ce référentiel peut être librement **réutilisé** et servir d'inspiration pour définir les compétences ou pré-requis d'une formation, ou pour évaluer le niveau d'une étudiant.e. Ce contenu est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution 4.0 International (**CC BY 4.0**). Version 1, juillet 2024.

Terminal, shell et commande Unix UM1	Structure et fonctionnement d'une commande dans l'arborescence UM2	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Expliquer les différences entre un terminal et un shell <input type="checkbox"/> Donner des exemples de shell Unix <input type="checkbox"/> Décrire les trois parties possibles constituant la structure d'une commande Unix <input type="checkbox"/> Expliquer l'importance de l'espace dans une commande Unix <input type="checkbox"/> Nommer la commande qui permet d'afficher la date <input type="checkbox"/> Indiquer la touche du clavier à utiliser pour exécuter une commande écrite dans le terminal <input type="checkbox"/> Nommer la commande qui affiche le contenu d'un répertoire 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Expliquer la structure d'un nom de fichier <input type="checkbox"/> Expliquer la différence entre un répertoire (ou dossier) et un fichier (commande ls -p) <input type="checkbox"/> Nommer le caractère qui sert de "joker" pour remplacer plusieurs caractères, par exemple le nom d'un fichier <input type="checkbox"/> Expliquer la différence entre ls et ls + arguments <input type="checkbox"/> Expliquer le rôle des options dans une commande Unix <input type="checkbox"/> Donner un exemple d'option d'une commande Unix <input type="checkbox"/> Décrire les deux formes d'options d'une commande Unix <input type="checkbox"/> Nommer la combinaison d'options de la commande ls qui résume les tailles des fichiers de manière lisible par un humain <input type="checkbox"/> Rappeler la commande qui affiche la documentation d'une autre commande Unix <input type="checkbox"/> Nommer l'option de la commande ls qui affiche la liste des fichiers dans un format détaillé <input type="checkbox"/> Indiquer l'option de la commande ls qui affiche l'aide de cette commande <input type="checkbox"/> Nommer la caractéristique d'un chemin absolu sous Unix <input type="checkbox"/> Différencier chemin absolu et chemin relatif <input type="checkbox"/> Identifier la racine dans un chemin absolu 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Identifier le séparateur de répertoire dans un chemin (absolu ou relatif) <input type="checkbox"/> Nommer la commande qui affiche le chemin du répertoire courant <input type="checkbox"/> Nommer la commande qui affiche l'arborescence d'un répertoire <input type="checkbox"/> Expliquer où se trouve le répertoire parent dans un chemin Unix <input type="checkbox"/> Nommer la commande qui permet de se déplacer dans un répertoire de l'arborescence <input type="checkbox"/> Décrire l'effet de la touche TAB lors de l'écriture d'une commande ou d'un chemin dans un terminal <input type="checkbox"/> Différencier l'usage de la commande cd seule avec la commande cd suivi d'un argument <input type="checkbox"/> Expliquer ce qu'est le répertoire "home" (maison) <input type="checkbox"/> Reconnaître le symbole du répertoire "home" <input type="checkbox"/> Utiliser deux manières de se déplacer dans un répertoire donné de l'arborescence <input type="checkbox"/> Examiner sa position dans l'arborescence après un changement de répertoire <input type="checkbox"/> Nommer la commande pour afficher le contenu complet d'un fichier texte dans le terminal <input type="checkbox"/> Nommer la commande qui permet de lister toutes les commandes Unix utilisées dans le shell jusqu'à présent <input type="checkbox"/> Quelles touches du clavier permettent de naviguer dans l'historique des commandes utilisées dans le shell

Exploration avancée, modification de l'arborescence et de l'espace de travail

UM3

- Indiquer à quoi sert l'option -L 2 de la commande "tree -d -L 2 /shared"
- Expliquer la signification de .. dans un chemin
- Nommer la commande qui permet de créer un répertoire
- Nommer la commande qui permet de copier un fichier ou un répertoire
- Expliquer la syntaxe de la commande cp
- Expliquer l'utilité du . dans la commande cp
- Décrire l'effet de l'option -r sur la commande cp
- Nommer la commande qui permet de déplacer un fichier ou un répertoire
- Expliquer la syntaxe de la commande mv
- Expliquer la différence dans le résultat obtenu avec les commandes cp et mv
- Nommer la commande qui permet de supprimer un fichier
- Reconnaître le fichier cible de la commande rm
- Identifier le répertoire cible dans une commande rm -r
- Indiquer la ou les différences entre les commandes less et cat
- Donner trois exemples de raccourcis claviers liés à la commande less
- Nommer la commande qui permet d'afficher les premières lignes d'un fichier
- Indiquer l'option de la commande head qui permet d'afficher les X premières lignes d'un fichier
- Indiquer la commande qui affiche les dernières lignes d'un fichier
- Indiquer l'option de la commande tail qui permet d'afficher les X dernières lignes d'un fichier
- Expliquer le résultat renvoyé par la commande "wc nom_de_fichier"
- Préciser l'option de la commande wc qui permet d'afficher le nombre de lignes d'un fichier
- De quels mots la commande wc est-elle l'abréviation ?

Motifs, redirection, pipe, flux

UM4

- Nommer la commande Unix qui permet d'afficher les lignes d'un fichier correspondant à un motif recherché
- Donner un exemple utilisant la commande grep
- Nommer et expliquer deux options couramment utilisées avec la commande grep
- Nommer l'option de grep qui permet d'afficher les lignes qui ne contiennent pas le motif recherché
- Nommer la commande qui permet d'extraire une colonne d'un fichier texte tabulé
- Préciser le comportement de cut dans cette commande "cut -f 1-3 genes.bed"
- Expliquer l'utilité de l'option -d dans la commande cut
- Lister les 2 flux de sortie d'une commande
- Expliquer à quoi sert le signe > dans une commande
- Expliquer la différence entre > et >>
- Nommer le flux entrant d'une commande Unix
- Nommer le principal usage de la sortie stderr
- Donner un exemple de redirection de la sortie d'erreur dans un fichier
- Identifier dans cette commande le fichier qui va contenir la sortie standard et le fichier qui va contenir l'erreur standard : `grep tp53 /shared/data/bank/homo_sapiens 1> tp53_genes.txt 2> error.log`
- Identifier dans cette commande le fichier qui va contenir la sortie standard et l'erreur standard : `grep tp53 genome.txt >tp53_genes.txt 2>&1`
- Utiliser la commande cut pour extraire la 1ere colonne d'un fichier vers un nouveau fichier
- Nommer la commande qui permet de trier les lignes d'un fichier
- Décrire l'effet de l'option -u dans la commande sort
- Nommer l'option qui permet un tri sur les valeurs numériques

Utilisation d'un programme bioinformatique UM5	Variables, script, automatisation UM6	Utilisation d'un cluster de calcul UM7
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lister les différences entre une commande bash et un outil bioinformatique <input type="checkbox"/> Identifier le chemin et la version d'un outil bioinformatique <input type="checkbox"/> Afficher les informations d'usage, les options et la(les) commande(s) d'un outil bioinformatique <input type="checkbox"/> Distinguer les arguments obligatoires et facultatifs d'un outil bioinformatique 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> À venir 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> À venir

Deux autres niveaux seront proposés dans une prochaine version du référentiel:

UM6 Variables, script, automatisation

UM7 Utilisation d'un cluster de calcul

Groupe e-formation de l'Institut Français de Bioinformatique

- Hélène Chiapello - IFB-core & INRAE (Jouy-en-Josas)
- Thomas Denecker - IFB-core, CNRS (Paris)
- Lucie Khamvongsa-Charbonnier - IFB-core, CNRS (Marseille)
- Pierre Poulain - Université Paris Cité (Paris)
- Denis Puthier - Aix Marseille Université (Marseille)
- Olivier Sand - IFB-core, CNRS (Lille)
- Claire Toffano-Nioche - CNRS (Gif-sur-Yvette)
- Morgane Thomas-Chollier - PSL University, Ecole normale supérieure & IFB-core, CNRS (Paris)